

Worship and Reformation of Ayya Vaikundar

Dr S. P. Induja, Associate Professor, Tamil Department, Sindhi College, Chennai-77, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9526-2924>

DOI: 10.5281/zenodo.6447750

Abstract

Ayya Vaikundar wrote a book called "Akilathirattuammanai" in his native Tamil language which is understandable to the common people. He removed the idolatry practice from the darkness of ignorance and made people realize that the Lord was formless. He emphasized that it was wrong to sacrifice other lives to the Lord. Ayya revealed to the society that there was no male-female slave as an individual in a time of caste oppression and male-female slavery. The Namboodiri, Nairs and Brahmins inflicted immense atrocities on the lower castes. The wells used by the upper castes were not allowed to be used by the so-called enslaved people. In order to avert these atrocities, Ayya Vaikundar built a samadharm well in Samithoppu called Muthri Kinaru. Ayya gave alms to the starving people. Seeing that he lived with the ups and downs of lower caste-upper caste, superior-inferior, Ayya made a way to live under the umbrella of love as a race. Ayya Vaikundar's social work is still followed by the people for many years. Ayya created the custom of naming the Nadar peoples as Santror as called as untouchables by the Namboodiris and also supported to bring out the people of other eighteen castes from the parochial atrocity. Ayya Vaikundar's reform ideas can be found in detail in this study.

Keywords: Ayya Vaikundarm, Worship, Reformation, Munthiri Kinaru, Ayya Vazhi Sect.

References

- [1] Manibarathi. A. Akilathirattu vilakkavurai. Tirunamappukal pathipagam, chennai, 1997.
- [2] Ponnu. Ira. Ayyavaikundarin valvum valikattalum. Delhi, 1983.
- [3] Vivekantan. En. Arul Nool moolamum uraiyum. Nagercovil, 2001.
- [4] Amalan Ayya. N. Vaikundarin punitha varalaru. Agilam Publishing, Swamythoppu, 1998.
- [5] Rama Sundaram. Na. Vaikunda kaviyam Tamilalayam. Swamy thoppu, 1997.
- [6] Muthukutty Sami Po. Pathi, Agilathirathu Ammanai. Seeder Arigopaalan Swamy thoppu Kollam, 1164.
- [7] Dhinakaran. TA. Agila Aram (Part One). Vaikunda thirukkudumbam, Nagercoil, 1991.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

அய்யா வைகுண்டரின் வழிபாட்டுச் சீர்திருத்தம்

முனைவர் சி. பு. இந்துஜா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை-77, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9526-2924>

DOI: 10.5281/zenodo.6447750

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அகிலத்திரட்டு அம்மனை என்ற நூலை பாமர மக்களுக்கும் புரியும் வகையில் தனது தாய்மொழியான தமிழில் எழுதினார். அறியாமை இருளில் இருந்து உருவ வழிபாட்டை அகற்றி, இறைவன் உருவமற்றவன் என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்தினார். இறைவனுக்குப் பிற உயிர்களைப் பலியிடுவது தவறு என்று வலியுறுத்தினார். சாதிய ஒடுக்குமுறையும் ஆண்-பெண் அடிமையும் இருந்த காலத்தில் தனி மனிதனாக ஆண்-பெண் அடிமை இல்லை என்பதை அய்யா சமுதாயத்திற்கு வெளிப்படுத்தினார். நம்பூதிரிகளும், நாயர்களும், பிராமணர்களும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினருக்குப் பெரும் கொடுமைகளை இழைத்தனர். உயர்சாதியினர் பயன்படுத்தும் கிணறுகளை அடிமைகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கவில்லை. இந்த கொடுமைகளைத் தடுக்க அய்யா வைகுண்டர் சாமிதோப்பில் முத்திரிக்கிணறு என்ற சமதர்ம கிணற்றைக் கட்டினார். உணவின்றி பட்டினி கிடந்த மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். உயர்ந்தவர் - தாழ்ந்தவர் என்று ஏற்றத் தாழ்வுகளோடு வாழ்ந்ததைக் கண்டு அய்யா ஒரு இனம் என்று அன்பின் குடையின் கீழ் வாழ வழி செய்தார். அய்யா வைகுண்டரின் சமூகப் பணிகள் பல ஆண்டுகளாக மக்களால் போற்றப்பட்டு வருகின்றன. அய்யா வைகுண்டரின் சீர்திருத்தக் கருத்துகளை இந்த ஆய்வில் விரிவாகக் காணலாம்.

கருச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், வழிபாடு, சீர்திருத்தம், முத்திரிக்கிணறு, அய்யா சமுதாயம்

முன்னுரை

ஏரணியும் மாயோன் இவ் உலகில் தவம் செய்த காரணத்தைக் கதைப் போல் விளக்குவது அகிலத்திரட்டு அம்மானை ஆகும். இந்நூல் ஆசிரியப்பா, விருத்தப்பா, சிந்து போன்ற செய்யுள்களால் ஆனது. அம்மானை நடைச் செய்யுள் வரிகள் எளிமையாக அமைந்துள்ளன. வைகுண்டர் வலியோர்க்கு ஒரு நீதி மெலியோர்க்கு ஒரு நீதி பேசாமல், நடுநிலையாக நின்று ஓரம் பேசாமல், மக்கள் வாழ அறிவுரைகள் வழங்கினார். ஆயுதம் வேண்டாம் அம்புத்தடி வேண்டாம், சண்டை சச்சரவு வேண்டாம், மானமாய் வாழ்ந்தால் மாளும்

கலி தன்னாலே என கூறி அகிம்சையைக் கைக்கொண்டு மக்கள் பின்பற்றி வாழச்செய்தார். தாழக்கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம் எனக்கூறி ஏழை மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவிகள் செய்து நிரப்பாக வாழ சான்றோர் மக்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கினார். எல்லா சாதி மதங்களையும் சமமாகக் கருதி மனித நேயத்தோடு, ஒரு தாய் பிள்ளைகள் போல் மக்கள் வாழ அறிவுரைகள் வழங்கி ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை எனக் கூறியும் மக்களை அமைதியாக வாழ வைத்தார்.

தமிழில் வழிபாட்டுப் பாடல்கள்

புரியாத மொழியில் செய்யும் வழிபாட்டை அய்யா விரும்பவில்லை. இதனால் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்த வழிபாட்டுப் பாடல்களை மாற்றி தம் தாய் மொழியாம் தமிழ் மொழியில் பாமர மக்களும் படிக்கும்படி உகப்படிப்பு, உச்சிப்படிப்பு, வாழப்படிப்பு, கல்யாண வாழ்த்து என்பன போன்ற தமிழ் மொழி வழிபாட்டுப் பாடல்களைக் கொண்டு வந்தார். இன்றும் அய்யா வழி மக்கள் இதனையே பாடுகிறார்கள். அகிலத்திரட்டில் அமைந்துள்ள காப்புப் பகுதியில் 'அடியேன் சொல் தமிழுக்கு உதவி' என்ற தொடர் காணப்படுகிறது. மேலும், பதி, நிழல்தாங்கல், பணிவிடை, பணிவிடைக்காரர், திருச்சரடு, அன்னதானம் போன்ற எத்தனையோ தூயதமிழ்ச் சொற்கள் அய்யாவழி மக்களால் மட்டுமே பேசப்பட்டு வருகிறது. அய்யா கோவில்களிலும் அதிலத்திரட்டு தமிழ் வாசகங்களே அனைத்து இடங்களிலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

உருவ வழிபாட்டை எதிர்த்தல்

ஆதிகாலத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் அச்சம் தரக்கூடிய பொருட்களையெல்லாம் உருவாக்கி வழிபட்டு வந்தான். "பரப்பிரம்மமான எம்மை உருவகப்படுத்த முடியாது என்பதை உணர்ந்து அய்யா உருவ வழிபாட்டை வெறுத்தார். அதனால் அய்யா வைகுண்டர் அருபமாய் வழிபடுங்கள் என்று அகிலத் திருவாய் மொழி மலர்ந்தருளியுள்ளார். மேலும், பொன்னு அவர்கள் அய்யாவின் வழிபாட்டைப் பற்றிக் கூறும்போது,

உருவமற்ற இறைவனை உருவ வழிபாட்டில் காண்பது தவறு. பல்லுயிர்களின் நாயகனாக விளங்கும் பரமனுக்கு அவன் படைத்திட்ட உயிரினங்களையே பலியாக்குவது பண்பற்ற செயல் ஆகும். தெள்ளத் தெளிந்து எளியோராய், இரக்க சிந்தனைக் கொண்டு செய்திடும் வழிபாட்டினை வைகுண்டர் காட்டிய பாதையில் நடத்தி மக்கள் மனநிறைவு அடைகின்றனர். (பொன்னு, ப. 72)

என்கிறார்.

உயிர்ப்பலியை எதிர்த்தல்

நாட்டார் தெய்வ வழிபாட்டில் பலிபூசை செய்யாவிட்டால் தங்கள் தெய்வம் தண்டனை வழங்கும் எனப் பயந்து மக்கள் உயிர்ப்பலியிடுதலை நடத்தும் வழக்கத்தைக்

கையாளுகிறார்கள். தற்பொழுது கோவில்களில் உயிர்ப்பலியிடுதலுக்குத் தடைச்சட்டம் போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அன்றே இரத்த வெறி, தீபதூபம், பலி பூசைகள் எதுவும் இல்லாத வழிபாடாகவே அய்யாவின் வழிபாடு இருந்திருக்கிறது. பல சீர்திருத்தவாதிகள் உயிர்ப்பலி செய்யக்கூடாது என்று கூறி வந்தாலும் அய்யா வைகுண்டர் தான் வகுத்த வழிபாட்டினால் நிறைவேற்றிக் காட்டியுள்ளார் என்பதை தனது அருள்நூலில்,

ஆடு கிடாய் கோழி பன்றி அறுத்து பலி கேட்கவில்லை

பொங்கலரிசி கோழி முட்டை பொறித்த கறி கேட்கவில்லை

உருகச்சட்ட பணியாரம் அவலுருண்டை கேட்கவில்லை

கருகச்சட்ட முறுக்குகளும் கடையப்பால் கேட்கவில்லை (அருள்நூல், பக். 58)

என்றும் கூறியுள்ளார். அவரது பலியிடுதல் வெறுத்தலை இன்னும் அய்யாவழி மக்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

ஆண் பெண் இணைந்த வழிபாடு

'ஆணும் பெண்ணும் கூடி ஆசாரம் செய்திடுங்கோ' என்று அய்யா அருள்நூலில் கூறியுள்ளபடி அய்யா வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வழிபடுகின்றனர். முத்திரிக் கிணற்றில் பதம் இடும்போதும், கோவிலைச் சுற்றி வழிபடும் போதும் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாது ஒற்றுமையுடன் வழிபடுகிறார்கள். சாதிக்கொடுமைகளும் ஆணுக்குப் பெண் அடிமை என்று இருந்த காலக்கட்டத்தில் அய்யா தனி ஒருவராக ஆணுக்குப் பெண் இழைப்பில்லை. பெண்கள் எந்த செயலிலும் சமமாக பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆண், பெண் இணைந்த வழிபாட்டைக் கொண்டு வந்துள்ளார். மற்ற இந்துமதக் கோவில்களில் ஆண்கள் ஒரு வரிசையிலும், பெண்கள் ஒரு வரிசையிலும் சென்று வழிபடுகின்றார்கள். ஆனால், அய்யா கோவிலில் மட்டும் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் ஓர் இனமாக உள் பிராகாரத்தினுள் சென்று சுற்றி வழிபடுகிறார்கள்.

சமதர்மக் கிணறு

பார்வதிபுரம் பக்கத்தில் உயர்குடி மக்கள் நீராடுவதற்காகப் பயன்படுத்தி வந்த நீர் நிலையொன்றில், தாகத்தால் தவித்த எளியகுலப் பெண்ணொருத்தி தண்ணீர் அருந்தியதற்காக உயர்குலக் கொடியவர்கள் கல்லால் அடித்துக் கொடுமை செய்தார்கள். இப்படி வேதனைப்பட்ட மக்களுக்கு அய்யா முத்திரிக்கிணறு உருவாக்கினார். சாதி மத பேதமில்லாமல் சமத்துவமாகப் பயன்படுத்த உருவானதே முத்திரிக்கிணறு. உயர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு கிணறு தாழ்ந்தவர்களுக்கு ஒரு கிணறு என்று பிரித்து வைத்திருந்தனரே, இறைவன் மக்களுக்கு அருளிய தண்ணீரும் இனம் பிரிக்கப்பட்டக் கொடுமையை வேறெங்கும் காணமுடியாது என்று வைகுண்ட புனித வரலாற்று நூலில் அமலன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைக் கண்ட

அய்யா பதினெட்டு சாதியும் பயன்படுத்தும் வகையில் சமதர்மக் கிணற்றை உருவாக்கினார். இது சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட ஏற்றதாழ்வுகளைப் போக்கி சமத்துவத்தை வளர்த்தது. இதனையே,

சாதியின் வேறுபாடு சற்றுமே இல்லாப் போக்கில் வட்டமாய் நிற்கும்

காட்சி வருபவர் அன்பைக் காட்டும் (வைகுண்ட காவியம், பக். 134)

என்று நா. இராமசுந்தரம் தனது வைகுண்ட காவியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சமதர்ம உணவு

பசியின் கொடுமையை உணர்ந்த அய்யா பசிப்பினியைப் போக்க நினைத்தார். ஏழை, பணக்காரன் என்ற பாகுபாடு இல்லாமலும், சாதிபேதமின்றி அனைவரும் ஒரே பந்தியில் உட்கார்ந்து உண்ணும்படி செய்தார். அதுவே சமபந்தி உணவு என்னும் உண்பான் தருமம் ஆகும். தலைமைப் பதியில் அடுப்பு வைத்து மண்பானையில் சோறு சமைத்து பண்டாரம் மற்றும் பண்டாரத்திகளுக்கு அன்னதானம், ஆடை தானம் போன்றவை கொடுத்து அய்யா வழி மக்கள் கூடியிருந்து உண்ணும் வழக்கம் இன்றும் காணமுடிகிறது. எல்லா நிழல்தாங்கல்களிலும் பதியைப் போன்று உண்பான் தர்மம், வாழைப்பழ தர்மம், கருப்புக்கட்டியுடன் தண்ணீர் தர்மம், பானக்கார தர்மம் என்று பலவகையான தர்மங்களைத் திருவிழாக்காலங்களில் செய்து வருகிறார்கள். கோவிலிலும், வீட்டு விசேஷங்களிலும் தர்மம் செய்யும்போது பணிவிடைக்காரர், அய்யா வைகுண்டரை மனதார வணங்கி 'அய்யா அன்னம் குடியுங்கள்' என்று கூறிய பின்பு தான் மற்றவர்கள் உண்ண வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடும் உள்ளது.

'வாய் வாழ்த்தாவிட்டாலும் வயிறு வாழ்த்தும்' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப அய்யா வழி மக்கள் மற்ற தானத்தை விட அன்ன தானத்தையே சிறப்பாகக் கருதிச் செய்கிறார்கள்.

அன்பெனும் ஓர் குடைக்குள் ஆளுதல்

மக்கள் ஆற்றிவு படைத்தவர்களாய் இருந்தாலும் கீழ்சாதி- மேல்சாதி, உயர்ந்தவர் - தாழ்ந்தவர் என்ற ஏற்றத் தாழ்வுடன் வாழ்வதைக் கண்ட அய்யா ஓர் இனம் ஓர் மக்கள் என்று அன்பெனும் ஒரு குடைக்குள் வாழ வழி வகைச் செய்தார்.

'முப்புவைத் தானெடுத்து அதை முக்தி செய்தால் சக்தியுண்டே' முப்புவை அன்பு என்று அருள்நூலிலும்,

"அன்பு குடிகொண்ட அதிக மக்கா நீங்கள் எல்லாம்

பொறுத்து இருங்கோ பூலோகம் ஆளவைப்பேன்"

என்று அகிலத்திரட்டிலும் கூறியுள்ளார். அன்பு தான் உலகச் சக்தி அன்பு ஒன்றினால் தான் உலகம் இன்றளவும் வாழ்கின்றது. அன்பு என்ற ஒன்றை இறைவன் படைத்திராவிட்டால் இந்த உலகம் என்றோ அழிந்திருக்கும் என்று தன் அன்புக் கொடி மக்களிடம் கூறினார்.

காணிக்கை மறுத்தல்

முற்காலத்தில் அரசர்கள் மக்களிடம் அதிகமான வரிகளை வாங்கியதால், மக்கள் தங்கள்

வருமானத்தை வரியாகவே செலுத்திக் கொண்டிருந்தனர். இதை அறிந்த அய்யா, மக்களிடம் வரி கொடுக்க வேண்டாம். மன்னனுக்கு மட்டுமன்றி கடவுள் வழிபாட்டிற்கும், காசு கொடுக்க வேண்டாம் என்று கூறினார். எந்த கடவுளும் மக்களிடம் காணிக்கைக் கேட்பதில்லை. மக்களாக மனம் உவந்து செய்த தர்மத்தையே, காணிக்கை வரி என்ற பெயரில் கையூட்டாக வாங்குகிறார்கள் என்று அன்புக் கொடி மக்களிடம் கூறினார்.

இதனையே,

வேண்டாம் வேண்டாங் காணிக்கையும்

மிகவே வேண்டாம் கைக்கூலி

ஆண்டார் நாராயணர் தனக்கு

அணுப்போல் வேண்டாம் (அகிலத்திரட்டு, பக். 212)

என்று அகிலத்திரட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தலைப்பாகை அணிதல்

அய்யா வாழ்ந்த காலம் மன்னர் ஆட்சி நிகழ்ந்த காலம். ஆதலால், மக்கள் மன்னனுக்கு அடங்கி ஓடுங்கி, தோள் துண்டை இடுப்பில் கட்டிக் கொண்டு குனிந்த நிலையில் இருந்து மன்னனுக்குப் பணிவிடை செய்தார்கள். மனிதராகப் பிறந்த எவரும் யாருக்கும் அடிமையாக வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆண்கள் எல்லோரும் இடுப்பில் கட்டிய துணியை நிமிர்ந்த நிலையில் தலையில் தலைப்பாகையாகக் கட்டிக் கொண்டு இராஜரீகமான கம்பீரத்தோடு ஒற்றை நாமமும் சாற்றிக் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறியதாக ஆய்வாளரின் (க.வாணிஜோதி – திருச்செந்தூர் வட்டாரஅய்யா வைகுண்டர் வழிபாடு) நேர்முகப் பேட்டியில் இராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தொட்டு நாமம் இடுதல்

அன்றைய தினம் நாடார் இனமக்களை நம்பூதிரிகள் தீண்டத்தகாதவர்களாகக் கருதி வந்தமையால் அய்யா பதினெட்டு சாதி மக்களையும் ஒன்றாகக் கருதி தொட்டு நாமம் இடும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். எல்லா அய்யா கோவில்களிலும் பணியிடைக்காரர் பக்தர்களின் நெற்றியைத் தொட்டு திருநாமம் சாற்றி விடுகிறார்கள். அய்யா வழியில் உள்ள நாமிடுதல் அவர்களை அடையாளம் காட்டி விடும் நோக்கத்தில் அமைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

தவப்பயிற்சிக்கு துவையல் தவசி

அய்யா வாழ்ந்த காலத்தில் மக்கள் சுத்தம் என்பதே தெரியாமல் உழைப்பதும் உண்பதும் மட்டுமே தங்கள் வாழ்க்கை என்று எண்ணி வாழ்ந்தார்கள். மேல்குடியினர் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று கருதக் காரணம் மக்கள் உடலையும் ஆடையையும் சுத்தம் செய்யாது இருப்பதே என்று நினைத்து, மக்கள் கட்டியிருந்தத் துணியைத் தினமும் துவைத்து, குளிக்கச் செய்து இறைவனை

வழிபட வழிவகுத்தார். கட்டியிருந்தத் துணியைத் துவைத்து குளித்து தவச இருந்தால் துவையல் தவச என்று பெயர் வந்தது. அய்யா தன்னைப் பின்பற்றும் அன்புக்கொடி மக்களைத் தவப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தினார். துவையல் பந்தியில் பங்கு கொள்ள வந்த மக்கள் துவையல் தவசி, துவையல் பந்தி, துவையல் காரர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

மூன்று நேரந் துவைத்து உச்சியொரு நேரமதாய்

வேணும் பச்சரிசி வெற்றிச் சிறுமணியும்

வேக வைத்து நன்றாய் விரைவாய் மணலிலிட்டு

தாகமில்லாமல் தவசியிருக்க வேணுமென்று. (அகிலத்திரட்டு, பக். 212)

என அகிலத்திரட்டு அம்மானையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மூன்று நேரமும் துவைத்துக் குளித்ததால் ஆடைகள் அசுத்தமின்றி காணப்பட்டது. ஒன்றும் தெரியாத துவையல் தவசிகள் உடையோடு ஒப்பிடும்போது நம்பூதிரிகளின் ஆடை மங்கலாகக் காணப்பட்டது. துவையல் பந்தியில் ஈடுபட்டவர்களுக்குப் பாக்கியம் கிடைத்ததால் பிராமணர், சூத்திரர்கள் காய்கனிகளைச் சுமந்து கொண்டு கொடுத்தனர். பிராமணர்கள் நிலையைவிட சுத்தத்தால் சாணார் நிலை இறைவழிபாட்டில் உயர்ந்தது. துவையல்காரர்கள் உயர்நிலைப் பெற்றவர்களாக விளங்கியதால் தவசிகளை அய்யா அவரவர் வீட்டிற்கு அனுப்ப நினைத்தார். வீடு நிலங்களை விற்றவர்கள் வீடு செல்ல விரும்பாததை அறிந்தார். எனவே, அவர்களுக்கு சோதனைகளைக் கொடுத்தார். ஆனாலும், இறைவனின் பாதத்தில் சரணாகதி அடைந்தனர். எனவே, அய்யா அவர்களிடம் நீங்கள் சென்ற இடமெல்லாம் மரியாதை செய்யப்பட்டு உணவுகள் கிடைத்து உயர்ந்து வாழ்வீர் என்று அருள்பாலித்தார் என்பது அகிலத்திரட்டு தரும் செய்தியாகும். அய்யா வைகுண்டரின் துவையல் பந்தி ஏற்படுதலைப் பார்க்கும் போது உலகில் பல பாகங்களுக்குச் சென்று சமூகப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்பதை அறியலாம்.

முடிவுரை

அய்யா வைகுண்டர் 19ஆம் நூற்றாண்டில் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி அன்பு வழியில் போராட்டம் நடத்தினார். அகிம்சை முறையைப் பின்பற்றினார் என்பதை அகிலத்திரட்டு, அருள்நூல் மூலம் அறியமுடிகிறது. அவர் நடத்தியுள்ள சமூகச் சீர்திருத்தமானது மக்கள் முன்னேற்றத்தின் முக்கிய நோக்கமாகவே இருந்தது. அவரின் பணிகள் எல்லா இடங்களிலும் வேகமாக பரவியது. பொட்டலிட்ட பூப்போல பொருந்தி விட்ட நாமம் போல என்பதற்கேற்ப அய்யா வைகுண்டரின் திருநாமம் அய்யா வழி மக்களின் நெற்றியில் இருப்பதைப் பார்க்கும் போது மக்களின் மனதில் நீங்காது இடம் பெற்றுள்ளார் என்பது ஆய்வின் மூலம் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] மணிபாரதி. ஆ. அகிலத்திரட்டு விளக்கவுரை. திருநாமப்புகழ் பதிப்பகம், சென்னை, 1997.
- [2] பொன்னு. இரா. அய்யா வைகுண்டரின் வாழ்வும் வழிகாட்டலும், டில்லி-1, 1983.
- [3] விவேகானந்தன் .என். அருள் நூல் மூலமும் உரையும், நாகர்கோவில், 2001.
- [4] அமலன். என். அய்யா வைகுண்டரின் புனித வரலாறு. அகிலம் பதிப்பகம், சாமித்தோப்பு, 1998.
- [5] இராம சுந்தரம். நா. வைகுண்ட காவியம். தமிழாலயம், சாமித்தோப்பு, 1975.
- [6] முத்துக் குட்டி சாமி பொ. பதி. அகிலத்திரட்டு அம்மாளை. சீடர் அரிகோபாலன், சாமித்தோப்பு, கொல்லம், 1164.
- [7] தினகரன். த. அகில அறம் (முதற் பாகம்). வைகுண்ட திருக்குடும்பம், நாகர்கோவில், 1991.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.